

ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНО-ЦВЕТУЩИХ КУСТАРНИКОВ В ГОРОДЕ НУКУСЕ

Т.А.Каипов

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий докторант 3 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005013>

Аннотация. Изучены ассортименты декоративно-цветущих кустарников, произрастающих в городе Нукусе, и проведен фенологический контроль декоративных кустарников, таких как гибискус, лигуструм, перикантус, гибискус, айо японский, барбарис, аморфа, калина красная, жимолость с начала вегетационного периода до конца вегетационного периода, т.е. до окончания движения тли, работы продолжались. Шкала оценки декоративности кустов в баллах «По методике Штонды» Показатели декоративности кустов: высота, окраска тела и тип корней, скорость роста, внешний вид формы, окраска листьев по сезону, оригинальность в период цветения (35 баллов), продолжительность цветения, окраска и размер плодов, длительность состояния листьев, устойчивость к культурным условиям и декоративным группам.

Ключевые слова: ландшафтные кустарники, озеленение, микроклимат, биологическая устойчивость, продолжительность цветения.

Annotatsiya. Nukus shahri sharoytida hozirgi kungacha usib rivojlanayotgan manzarali gullovchi butalar assortimentlari urganilib chiqildi va ulardan gibiskus, ligustrum, perikanta, shipovnik, yaponskaya aywa, barbaris, amorfa, qizil kalina, jimolost manzarali butalarinini fenologik nazorat ishlari vegetatsiya davrini boshlanishidan to vegetatsiya ohirigacha yani shira harakatining tuqashigacha nazorat ishlari davom etdi. Butalarni manzaraliligini ballarda baholash uchun shkala “Shtonda metodikasi buyicha” butalarning manzaraviylik kursatkichlari: balandligi, tanasining rangi va ildizining turi, usish tezligi, shakli kurinishi, mavsum buyicha barglarning ranglanishi, gullash davridagi originallik (35 ball), gullashning davomiyligi, meva rangi va hajmi, bargining holatining davomiyligi, madaniy sharoitda chidamlilik va manzarali guruhlariga bulinadi.

Kalit so‘zlar: landshaftnie kustarniki, ozelenenie, fenologiya, sortimenti, mikroklimat, biologicheskaya ustoychivost`, gullash davomiyligi.

Abstract. Assortments of ornamental flowering shrubs growing in the city of Nukus were studied and phenological control of ornamental shrubs such as hibiscus, ligustrum, pericanthus, hibiscus, Japanese ayo, barbaris, amorpha, red viburnum, khimolost was carried out from the beginning of the vegetation period to the end of the vegetation period, i.e. until the end of the aphid movement. work continued. The scale for evaluating the decorativeness of bushes in points "According to the Shtonda methodology" decorativeness indicators of bushes: height, color of the body and type of roots, growth rate, appearance of the shape, coloring of the leaves according to the season, originality during the flowering period (35 points), duration of flowering, fruit color and size, the duration of the leaf condition, resistance to cultural conditions and decorative groups.

Keywords: landscape shrubs, greening, phenology, assortment, microclimate, biological stability, duration of flowering.

Введение

Сегодня масштабные строительные работы и работы по благоустройству ведутся во всех городах и селах нашей страны. Поэтому вокруг таких объектов необходимо

проводить работы по благоустройству в соответствии с требованиями времени. Высока роль декоративных зеленых деревьев в расширении площади зеленых насаждений с целью создания благоприятных условий для жителей городов, увеличения зелени, улучшения санитарно-гигиенических условий в городе, создания микроклимата. Актуальной задачей также считается расширение ассортимента декоративных древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении, особенно в ландшафтном дизайне.

Материал и метод. При оценке привлекательности декоративно-цветущих кустарников для ландшафтного озеленения города Нукуса контрольные работы проводились по методике статьи «Оценка декоративности древесных растений различных биоморф» Института генофонда растительного и животного мира АН РУз, г. Ташкент, Ботанический сад им. Ф.Н.Русанова Н.И.Штонда. В статье Штонды эти 10 групп таковы: 1. высота. 2. цвет тела и тип корня. 3. темп роста. 4. внешний вид формы. 5. сезонная окраска листьев. 6. оригинальность в период цветения (35 баллов). 7. продолжительность цветения. 8. цвет и размер плодов. 9. продолжительность состояния листа. 10. делятся на группы по выносливости и красоте в культурных условиях. В этих группах изучались декоративно-цветущие кустарники, произрастающие в условиях города Нукуса.

Таблица-1

Результаты и исследования.

Результаты оценки декоративности цветущих кустарников

№	Показатель и декоративности кустов	Шкала оценки декоративности кустарников. (по методике Штонды)	Манзарали буталарнинг турлари								
			Гибискус	Лиуструм	Периканга	Шиповник	Японская айва	Барбарис	Аморфа	Қизил калина	Жимолост
1.	Высота	а) в I- размера дерево-5 баллов б) II-размера дерево-3 балла в) III-размера дерево-2 балла	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.	Цвет тела и тип корня	а) пятнистый с корой - 3 балла б) равнинный с оригинальной корой – 2 балла в) гладкая или волосатая – 1 балл	2	2	2	1	2	2	2	2	3

3.	Темпы роста	а) быстрорастущий – 3 балла б) средний рост – 2 балла в) медленно растущий – 1 балл.	1	3	2	2	2	3	3	2	3
4.	Внешний вид формы	а) редкие (столбчатые, шаровидные, разборные) - 5 баллов б) неясный внешний вид – 2 балла. в) распространенные (овальные, яйцевидные, шатровый и т.п.-3 балла	2	3	2	2	5	5	3	2	5
5.	Окраска листьев в зависимости от сезона	а) яркие (красные, желтые, малиновые и т. д. – 3 балла) б) листья зеленеют – 2 балла в) темно-коричневый или зеленый цвет – 1 балл.	2	2	2	1	2	3	2	3	2
6.	Оригинальность в эпоху расцвета (35 баллов)	а) цветки крупные, ярко окрашенные – 15 баллов. б) цветки мелкие, ярко окрашенные – 13 баллов. в) цветки мелкие, осенью не опадающие – 7 баллов.	15	13	13	15	15	13	7	13	13
7.	Продолжительность	а) цветет около месяца и более – 20	20	10	10	10	20	10	10	10	10

	цветения	баллов б) цветет более двух недель – 10 баллов. в) цветет неделю - 5 баллов.									
8.	Цвет и размер плода	а) плоды крупные, ярко окрашенные - 15 баллов б) плоды мелкие, ярко окрашенные – 10 баллов. в) плоды тусклые по цвету, но создает оригинальные формы и долго висит на елке – 7 баллов ж) плоды осенью не опадают и долго висят на дереве – 5 баллов.	7	7	10	15	15	10	10	10	10
9.	Продолжительность состояния листьев	а) эвергрин – 15 очков б) полувечнозеленые – 13 баллов в) листопад -10 очков.	10	10	13	10	10	13	10	10	10
10.	Устойчивость в культурной среде	а) долгий срок службы (100 лет и более) – 10 баллов. б) средняя продолжительность жизни (61-80 лет)-9 баллов. в) краткосрочные (50-60 лет)-8 баллов.	8	8	9	8	8	9	9	8	9
11.	Живописная группа:	1) высокий обзор-70-100 баллов.	49-69	49-69		49-69					

	2) живописный – 49-69 баллов									
	3) менее живописно ниже 48 баллов.			70-100		70-100	70-100	49-69	49-69	49-69
Общий:	Балл	67	60	75	66	81	70	58	62	67

Выводы и предложения. При определении шкалы (по методике Штонды) для оценки декоративности цветущих кустов в условиях города Нукуса: 1) Все кусты по высоте оценивались по III- размера, то есть 2 балла, поскольку кусты были невысокими. 2) Среди кустов, имеющих высший балл по окраске тела и типу корня, 3-й балл получили жимолость поскольку они отмечены стручками и стручками. 3) Лигуструм, барбарис, аморфа, жимолость относятся к быстрорастущим декоративно-цветущим кустарникам с самой высокой скоростью роста. 4) Айва японская, барбарис и жимолост среди кустов с наивысшим баллом по внешнему виду занимают 5-е место, поскольку являются редкими колоновидными, шаровидными, разборными деревьями. 5) Среди кустов с самым высоким баллом по окраске листьев за этот сезон калина красная получила 3-й балл, потому что листья у нее ярко-красные, желтые, малиновые. 6) Оригинальность во время цветения (35 баллов) гибискус, шиповник, айва японская, кустарники с такой высокой оценкой получили 15 баллов из-за своих крупных, ярко окрашенных цветков. 7) Декоративные кустарники гибискуса и айвы японской с наивысшим баллом по продолжительности цветения набрали 20 баллов, поскольку цветут в течение одного-двух месяцев. 8) Среди кустов, имеющих наивысший балл по окраске и размеру плодов, кусты шиповника и айвы японской имеют крупные и яркие плоды. 9) По продолжительности состояния листьев практически все виды кустов получили оценку 10. Причиной наблюдения кустов при контроле считают опадение листьев. 10) Периканта, жимолость, аморфа, барбарис у наших видов кустов имеют по 9 баллов с учетом средней продолжительности жизни кустов по устойчивости к культурным условиям. 11) Если разделить их на живописные группы: периканта набрала 75 баллов, айва японская 81 балл, барбарис 70 баллов в диапазоне 70-100 баллов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Qayimov A.Q., Dj. Turok. Aholi yashash joylarini kóklamzorlashtirish (darslik). Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2012. – 124 b.
2. Qayimov. A.K., Xolmurodov Í.A. Manzarali dendrologiya.– Toshkent, 2005. –25 b.
3. Штонда н.и. «Оценка декоративности древесных растений различных биоморф» (статья) Институт генофонда растительного и животного мира АН руз, Ташкент, Ботанический сад им Ф.Н.Русанова.